

**ТУРИЗМДИ РАЎАЖЛАНДИРЫЎ БОЙЫНША ҮЛКЕН ПОТЕНЦИАЛГА
ИЙЕ БОЛГАН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА БИР
ҚАНША МАШҚАЛАЛЫ МӘСЕЛЕЛЕРДИ ШЕШИЎ**

Отенов Нариман Турдымуратович,
Әжинияз атындағы НМПИ, Нөкис қаласы

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15170577>

2022-2026 жылларға бағдарланған жаңа Өзбекистанның раўажланыў стратегиясы туўрысындағы Өзбекистан Республикасы президентиниң, 28.01.2022 жылдағы ПП-60-санлы пәрманында 100 мақсет көрсетилип өтилген. Усы пәрманның 35-мақсети толығы менен мәмлекетимизде туризм тараўын раўажландырыўға қаратылған. «Өзбекистан бойлап саяхат қылын» бағдарламасы шеңберинде жергиликли туристлер санын 12 млннан асырыў ҳәм де мәмлекетимизге келип атырған сырт елли туристлар санын 9 млнға жеткериў мақсет етип қойылған. Қарақалпақстан Республикасы ҳәм Арал бойында экотуризмди раўажландырыў бойынша айрықша бағдарламаны әмелге асырыў. Бунда, Мойнақтың жаңа аэропорты мүмкиншиликлеринен кең пайдаланыў. Барлық тәреплерин есапқа алған ҳалда Қарақалпақстан Республикасы ҳәм Арал бойында экотуризмди раўажландырыў бойынша айрықша бағдарлама ислеп шығығыў.

Бунда, Әмиўдәрәя жағасы бойларында туризм объектлери ҳәм дем алыў орынларын шөлкемлестириў ушын шараят жаратыў;

Тахтакөпир районы «Қаратерен» АПЖ территориясында жайласқан «Бөршитаў» таўы ҳәм «Қаратерен» көли бойларында экотуризмди раўажландырыў ҳәм жаслардың мәдений дем-алыў орнын қурыў. («Қаратерен» этно-туристлик комплекси 2024-жыл 17-октябрьде ашылды). Мине елимиз басшысының Қарақалпақстанға итибары себепли туризм саласында бир қанша жумыслар қолға алынып иске аспақта.

Енди усы тараўды раўажландырыўдағы бир неше машқалаларды анализлеп өтсек.

Туризм экономиканың стратегиялық тармақларының бири ретинде жеделлик бенен раўажланбақта. 2022 жылы Республикамызға келген сырт елли туристлер саны 2021 жылға салыстырғанда 2 есеге көбейген ҳәм 50 мыңды қураған. 2023 жылы болса 110 мыңға жеткен.

Ишки туристлер саны да 2021 жылға салыстырғанда 3 есеге өсип, 600 мыңды қураған. 2023 жылға 663 мың болған. Ишки туризмниң әхмийетли

тәрепи келип түсип атырған ғәрежетлердің сыртқа емес, ал өз елимизде қалыуы үлкен әхмийетке ийе. Бул жерде тараўдың раўажланыуы ушын инфраструктураның әхмийети өз алдына, биринши гезекте жоллардың жағдайын айтып өтиўимиз керек. Мәмлекет бул тараўға тийисли көп жумысларды алып барыуына қарамастан, туристлик маршрутлар өтетуғын жоллардың аўхалы жақсы емес. Нөкистен Берунийге, Берунийден Төрткүлге баратуғын жоллардың аўхалы жүдә жаман жағдайға түсип қалған. Асфальтланған жоллар бузылып туристлердің буған шағым етиўи көп ушырасады. Және Қоңыраттан Мойнаққа баратуғын трассада жол басып өткен туристлер екинши мәрте бул жоллардан жүргиси келмейди. Усы айтып өткен трассалардың өзи Қарақалпақстандағы тийкарғы туристлик маршрутлар болып есапланады. Қарақалпақстанның басқа ўалаятлардан үстин тәреплеринен бири Қазақстан арқалы Россия хәм сол арқалы басқа да Европа еллерине шығыў имканияты болып, бундай имканият тек ғана Қарақалпақстан менен қатар Ташкент ўалаятында ғана бар. Бул болса аймақтан сырт елли авто жүк тасыўшылардың транзит хәрекетлениўине мүмкиншилик береді. Мине усундай үлкен имканиятқа ийе Республикамыз транспорт инфраструктурасын раўажландырыў арқалы туризмди кең раўажландырыўға ерисиўине болады.

2016 жылы Қарақалпақстанда тек ғана 18 жайластырыў орны болған болса, бүгинги күнде олардың саны 5 есеге артып улыўма 94 ке жеткен. Соннан: мийманханалар 28, шаңарақлық мийман үйлери 43, хостеллер 23, олардағы орынлар саны 2 мыңды қурайды. Бизин Республикамыздың өзине тән тәрепи Қара үйлерден қурылған Юрта лагерлери шет елли туристлерде үлкен қызығыўшылық туўдырады. Көплеген шет елли ютуб тревел блогерлер Арал теңизи бойындағы хәм де Елликқала районындағы юрта лагерлеринде болып өзлериниң саяхатларын дүньяға таныстырып өтпекте. Бул өз гезегинде Республикамызды дүньяға танытыўға үлкен реклама хызметин атқарады. Мийманханалар хәм ресторан бизнесиниң сыпатына дықатты қаратыўымыз керек. Бул мәселени шешиў ушын туризм бойынша жетекши қәнийгелер мәселесин итибар қаратсақ.

Бүгинги күнде 54 туроператор хәм турагентлер Республикамыз хәм шет еллик туристлерге хызмет көрсетпекте. Қарақалпақ Мәмлекетлик Университетиниң экономика факультетинде Туризм (искерлик бағдарлары бойынша) бакалавр хәм магистр тәлим бағдары бойынша хәм де Роман-Герман факультетинде Гид жолдаслығы хәм аўдармашылық хызмети (тиллер бойынша) бакалавр тәлим бағдары бойынша жоқары дәрежедеги қәнийгелер таярланады. Нөкис қаласы 2-санлы кәсип-өнер мектеби «Мийманхана хожалығы қәнигеси»

қанийгелерин 2022 жыл 31 студент питкерип шыққан. ҚМУда ҳазирги күнге келип еки мәрте 2022 жыл ҳам де 2023 жыл питкерийўшилер болған болса, бирде бир питкерийўши өзиниң қанийгелиги бойынша жумыс ислеменген. Бул нени аңлатады? Демек өзиниң жетик маманлары бул тараўда жоқ яки бар болған жағдайда олар бул процеске толық иске кириспеген. Қарақалпақстан Республикасы туроператор, гид, мийманхана бизнеси қанийгелерине жүдә мұтаж.

Қарақалпақстан Республикасы статистика басқармасының Нөкис қаласы ҳам 16 район бойынша, мийманхана ҳам соған уқсас жайластырыў орынлары (объектлер) саны ҳаққындағы 2023 жылғы статистикалық мағлыўматында, Қараөзек, Кегейли, Нөкис ҳам Шымбай районларында усы ўақытқат дейин бир де бир мийманларды жайластырыў орынлары ашылмаған. Бул мәселе бойынша жергиликли басқарыў хәкимият ис алып барыўы керек.

Қарақалпақстан Республикасы статистика басқармасының Нөкис қаласы ҳам 16 район бойынша, туристлик искерликти әмелге асырған шөлкемлер саны ҳаққындағы 2023 жылғы статистикалық мағлыўматында, Әмиўдәрья, Бозатаў, Қараөзек, Қанлыкөл, Нөкис, Тақыятас, Тахтакөптр, Шымбай ҳам Шоманай районларында туризм бизнеси бойынша бирде бир шөлкем дүзилмегени көрсетилген. Жуўмақлап айтқанда туризмди раўажландырыў бойынша үлкен потенциалға ийе болған Қарақалпақстан Республикасында бир қанша машқалалы мәселелерди шешиў баслы мақсетимиз болып қалады.

Пайдаланылған дереклер:

1. Өзбекистан Республикасы Президентиниң, 28.01.2022 жылдағы ПП-60-санлы пәрманы. 2022—2026 жылларға арналған Жаңа Өзбекистан раўажланыў стратегиясы туўрысында <https://lex.uz/docs/5841063>
2. Қарақалпақстан Республикасы статистика басқармасының 2023-жылғы мағлыўматлары.
3. Қарақалпақстан Республикасы Туризм басқармасы 2023-жылғы мағлыўматлары.